

PROGRAMA DE ORTOGERIATRÍA, SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE: Una propuesta ortogeriatrica local

Dinamarca M, José Luis (*); Améstica L, Gedeón (**); Vásquez U, Daniel (**)

(*) Geriatra, encargado Programa de Ortojeriatria, Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.

(**) Traumatólogo, Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.

RESUMEN

En los años '60, nace en el Reino Unido la colaboración entre Traumatólogos y Geriatras, fruto de las necesidades médicas de los pacientes traumatológicos, mayores de 60 años en creciente número. Desde entonces, han aparecido distintos modelos de Ortojeriatria en distintas partes del mundo, a medida que el cambio epidemiológico del envejecimiento ha ido ocurriendo en ellos.

En el presente trabajo se realiza una breve historia de la Ortojeriatria, y se describe algunos de sus modelos más representativos; se describe la incorporación de modelos ortogeriatricos en Chile y la puesta en marcha de un modelo local en el Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en la ciudad de Viña del Mar, Chile.

ABSTRACT

Orthogeriatric Program, Trauma Service, Hospital Gustavo Fricke: A local orthogeriatric proposal

In the '60s, starts in the UK the collaboration between orthopedic surgeons and geriatricians, the result of the medical needs of trauma elderly patients. Since then, have appeared various Ortojeriatria models in different parts of the world, as aging has been being present in them.

This paper reviews a brief history of Orthogeriatrics, and describes some of the most representative models, describes the incorporation of ortogeriatric models in Chile and the launch of a local model in the Orthopedics Service at Dr. Gustavo Fricke Hospital in Viña del Mar, Chile.

INTRODUCCIÓN

La Geriatria es la rama de la medicina dedicada al anciano, que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades agudas y crónicas, de su recuperación funcional y de su reinserción en la comunidad, así como de la prevención en el mayor sano ⁽¹⁾. La Ortojeriatria es la rama de la Geriatria que se ocupa del manejo médico de pacientes traumatológicos, en el contexto de un conjunto de normas y protocolos acordados entre traumatólogos y geriatras ^(1,2).

Las primeras experiencias de unidades específicas atendidas conjuntamente por geriatras y traumatólogos datan de los años sesenta. Proceden de los hospitales de Hastings y Stoke-on-Trent, en el Reino Unido y, si bien ambas fueron similares, el conocido como "modelo de Hastings" fue el que tuvo mayor difusión. Este esquema nació desde la colaboración entre un servicio de ortopedia situado en un hospital con actividad quirúrgica y una unidad de geriatria ubicada en otro hospital cercano (Drs. Michael Devas, Traumatólogo; y Bobby Irving, Geriatra) ^(1,2).

MODELOS EN ORTOGERIATRÍA

A. Modelo de Hastings

La patología que vinculó ambas especialidades fue la fractura de cadera, la principal complicación de la osteoporosis, ambas patologías de alta frecuencia en pacientes de edad avanzada ^(3,4,5). Una parte de los pacientes, los más complejos clínica o funcionalmente, eran derivados una semana después de la intervención quirúrgica y recibían cuidados geriátricos y de rehabilitación en una fase subaguda, durante unas 5 semanas ^(1,2).

Este modelo de atención se basó en una serie de premisas:

- La selección de pacientes, admitiendo para el traslado el subgrupo de pacientes intermedio, es decir, los que no presentaban una recuperación espontánea rápida pero que eran candidatos a una recuperación funcional (no portadores de un deterioro irreversible).
- El tratamiento en una sala diferente y específica, con enfermería y fisioterapia dedicadas a su tratamiento.
- La responsabilidad del tratamiento diario a cargo de un geriatra
- La existencia de un pase de visita semanal conjunto de todo el equipo, que incluía al geriatra, al ortopeda, enfermera, fisioterapeuta y trabajadora social.

Correspondencia: doctordinamarca@yahoo.es

No se declaran conflictos de interés

Otros modelos centrados en la rehabilitación (también llamados “de descarga”) incluyen conceptos propios del modelo de Hastings, y tienen su fuerte en asegurar la rehabilitación precoz de pacientes operados quirúrgicamente de fracturas de cadera.

B. Equipos consultores geriátricos (ECG)

Están compuestos por Geriatras dependientes de un Servicio de Geriátrica o de Medicina Interna, que realizan visitas al Servicio de Traumatología en respuesta a interconsultas, o programadas diariamente a un tipo determinado de paciente, según el centro ^(1,2,6). Los ECG se han desarrollado principalmente en España.

C. Modelos de Cotratancia

En Alemania y Austria se ha instaurado el modelo de un Geriatra como co-tratante en un Servicio de Traumatología. Su labor es colaborar en la fase aguda de hospitalización, decisión de manejo quirúrgico versus ortopédico, diagnóstico, prevención y tratamiento de complicaciones pre y postquirúrgicas ^(7,8). Este modelo tiene su contraparte en los servicios de Geriátrica de Agudos que tienen Traumatólogos como co-tratantes. Su lógica de funcionamiento es que entienden a las fracturas del paciente mayor como complicaciones traumatológicas en pacientes con patología médica crónicamente descompensada ⁽⁹⁾.

D. Ortogeriatría de Urgencias

Equipos geriátricos desarrollan una actividad de colaboración en las decisiones de ingreso a un centro hospitalario para manejo médico o quirúrgico. Este modelo se ha desarrollado fuertemente en Australia ⁽¹⁰⁾.

OBJETIVOS DEL MANEJO ORTOGERIÁTRICO

Independientemente del modelo, son:

- a. Disminuir la mortalidad secundaria a la patología traumatológica en pacientes mayores.
- b. Disminuir la morbilidad asociada.
- c. Colaborar en la toma de decisiones médicas y quirúrgicas.
- d. Colaborar en el intercambio médico-quirúrgico y en la difusión de conocimiento científico.
- e. Lograr la rehabilitación: Precoz, eficaz, integral y atingente.
- e.1. **Precoz:** Con el mínimo de tiempo entre la fase aguda y la fase mediata. Para lograr el mínimo impacto en la reserva anatómico-funcional del paciente y en los recursos hospitalarios.
- e.2. **Eficaz:** Lo más cercano posible al nivel de funcionalidad previo.
- e.3. **Integral:** Incluyendo a la familia y abordando al paciente desde el paradigma bio-psico-social.

- e.4. **Atingente:** Personalizada a la realidad bio-psico-social de cada paciente.

HISTORIA LOCAL

Durante el primer semestre de 2004 se inició un trabajo conjunto entre el Servicio de Geriátrica del Hospital Geriátrico de Limache (HGL) y el Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos (SOTA) del Hospital Gustavo Fricke (HGF), en el contexto de la puesta en marcha del Plan Piloto AUGÉ del programa “Prótesis de Cadera para pacientes de 65 años o más con Artrosis de Cadera”.

Este trabajo consistió en la coordinación médico-quirúrgica para el inicio de rehabilitación mediata tras las cirugías correspondientes al Programa mencionado. La cirugía se realizaba en el HGF, iniciándose rehabilitación precoz durante los 3 primeros días en el SOTA. Tras ello se derivaba al paciente al HGL, donde se realizaba valoración geriátrica por Médico, Enfermera, Kinesiólogo y Nutricionista. Se aplicaba un protocolo de rehabilitación motora de diez días, que incluía una visita por Traumatólogo al Servicio de Geriátrica.

Este sistema de trabajo se encuentra plenamente vigente en la actualidad, y corresponde a un modelo de Ortogeriatría tipo Hastings, el más antiguo del que se tenga conocimiento en nuestro país. Modelos similares se instauraron con posterioridad en el Hospital Militar, el Instituto Traumatológico y el Hospital de la Pontificia Universidad Católica, todos en Santiago.

Fruto del trabajo entre el HGL y el SOTA HGF, surgió en el equipo de Traumatología del HGF la inquietud por la valoración geriátrica de los pacientes hospitalizados en el SOTA, que en gran número correspondían a pacientes mayores. Esto se materializó en la contratación de un médico geriatra con horario exclusivo para el SOTA, a contar del 1º de julio de 2010, con la misión de realizar un trabajo clínico y estadístico que justificara la creación de un Programa de Ortogeriatría.

Se encontró que, de los egresos mensuales del SOTA, aproximadamente el 60% tiene 60 o más años. Un gran número presenta patología médica geriátrica. Esta patología puede dividirse en patología que interfiere con la decisión quirúrgica y patología de riesgo a largo plazo. La primera no sólo interfiere con la decisión quirúrgica v/s ortopédica, sino con los tiempos quirúrgicos, rehabilitación, prevención terciaria y pronóstico vital y funcional.

Basándonos en estos datos y en los modelos internacionales de ortogeriatría, estaban dadas las condiciones para iniciar en el SOTA, con buenas perspectivas de impacto, un programa de Ortogeriatría. Se realizaron reuniones con el equipo de Traumatología y exposiciones acerca de la propuesta que se enviaría a la Dirección del establecimiento, que fue corregida y mejorada, llegándose a la creación de un modelo local de Ortogeriatría. Tras un año de trabajo, el 10 de junio de 2010 se creó por resolución de la Dirección del Hospital Fricke el Programa de Ortogeriatría del SOTA.

PROGRAMA DE ORTOGERIATRÍA – SOTA HGF

Población blanco:

Pacientes ingresados al SOTA, de 60 o más años.

Tiempos para la aplicación del modelo:

- a. Prevención primaria
- b. Evaluación prequirúrgica
- c. Preparación quirúrgica
- d. Evaluación postquirúrgica inmediata
- e. Prevención secundaria y terciaria
- f. Seguimiento a largo plazo

Objetivos generales:

De los pacientes

1. Mejorar la percepción del Servicio por parte de los pacientes mayores.
2. Optimizar el pronóstico vital de los pacientes mayores que se hospitalizan en el SOTA
3. Mejorar el pronóstico funcional de los pacientes mayores que se hospitalizan en el SOTA
- 3.a. Iniciar manejo médico geriátrico de prevención secundaria en pacientes portadores de patología tratable y altamente prevalente (Osteoporosis, fracturas, caídas, depresión, anemias, déficit vitamínicos y nutricionales, uso de benzodiazepinas, etc).
- 3.b. Realizar permanente labor de comunicación con la familia y cuidadores:
 - b. 1. Servir de nexo entre el Traumatólogo, el paciente y la familia.
 - b. 2. Preparar las condiciones de alta al domicilio, sea ésta inmediata o posterior al inicio de un proceso de rehabilitación.
- 3.c. Colaborar en la coordinación del alta médico-quirúrgica:
 - c. 1. Realizar entrevista y educación a los familiares-cuidadores para cautelar la correcta implementación de las indicaciones al alta.
 - c. 2. Realizar Epicrisis geriátrica cuando corresponda.
4. Prevenir la aparición de patología ortogeriátrica prevalente, como la fractura de cadera.
- 4.a. Creación de un Programa de Policlínico destinado al manejo a mediano y largo plazo de los pacientes portadores de fractura de cadera y familiares de riesgo.

Del Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos

1. Disminuir el tiempo de espera prequirúrgico.
2. Disminuir el tiempo de espera previo al alta.
3. Disminuir la mortalidad en el post quirúrgico inmediato.
4. Disminuir la mortalidad en el post quirúrgico mediato.
5. Disminuir la morbilidad.

6. Desarrollar un sistema de registro de los pacientes mayores que se hospitalizan, para contar con una base de datos óptima acerca de los datos de relevancia clínica, para así mejorar la toma de decisiones.
7. Desarrollar investigación en Ortopediatria.
- c. 4. **Forma de trabajo:** Se trabaja con base en una visita diaria a pacientes hospitalizados en SOTA y la actividad en el Policlínico de Ortopediatria.

1. Visita diaria a pacientes ortogeriatricos.

La visita geriátrica tiene 3 tiempos:

- a. **Visita estadística:** Tiene como objetivos lograr un registro estadístico actualizado de los pacientes en cuanto edad, patologías, fechas de ingreso, resolución y alta.
- b. **Visita Clínica:** Tiene como objetivo la evaluación clínica para dar la opinión geriátrica acerca de la posibilidad de cirugía o manejo ortopédico. Se clasifica los pacientes en:
 - A. Operables en el corto plazo
 - B. Operables con estudio o compensación previos.
 - C. Manejo ortopédico

Junto con ello, se busca establecer la existencia de patología geriátrica relevante para comenzar prevención o tratamiento según corresponda. Postalta, se cita a pacientes y familiares al Policlínico de Ortopediatria. En continua comunicación oral y escrita con el Traumatólogo tratante, los casos más complejos se discuten en la Reunión Clínica.
- c. **Visita con familiares:** Sus objetivos son establecer valoración de la red social, mantener estrecha comunicación y educación con los familiares, coordinar el alta médico-quirúrgica.

2. Policlínico de Ortopediatria, Programa “Cuida tu cadera”:

a. Población Blanco:

- Pacientes egresados desde el SOTA por fractura de cadera.
- Cuidador principal de cada paciente.

b. Objetivos:

- Controlar evolución de patología médica.
- Prevenir la incidencia de refractura.
- Disminuir la incidencia de fractura a largo plazo.
- Realizar registro y estadística de casos.

c. Acciones:

- Estudio y control de patología médica.
- Intervención cognitiva (Educación).
- Intervención farmacológica.
- Intervención nutricional.
- Intervención social.
- Registro y estadística.

En el trienio 2010 – 2012, fueron atendidos en el POG-SOTA un total de 1219 casos de sujetos de 60 o más años.

El total de egresos anuales de sujetos mayores ha tenido un aumento sostenido desde 2010, como se resume en la **Tabla 1**.

El promedio de atención fue de 14.3 pacientes/día.

El principal diagnóstico de egreso fue la fractura de cadera (FDC), con un total 673 casos, 55.21% del total de egresos de sujetos mayores durante este trienio.

TABLA 1
Total de egresos anuales de sujetos de 60 o más años.
POG - SOTA, 2010-2012 (Dinamarca 2013)

Año	n
2010	396
2011	406
2012	417
TOTAL	1219

POG-SOTA: Programa de Ortopediatria, Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

COMENTARIOS FINALES

El Programa de Ortopediatria del SOTA-HGF sigue el modelo de cotratancia. Consta de un médico Geriatra que actúa como co-tratante de pacientes traumatológicos de 60 o más años, perteneciente al Servicio de Traumatología. Ha sido de utilidad en el SOTA, lográndose diagnosticar y tratar patología importante, impactándose en el pronóstico vital y funcional de muchos pacientes y mejorando la imagen del SOTA por parte de los usuarios. Nos complace presentar este nuevo servicio para nuestros pacientes.

REFERENCIAS

- González** Montalvoa, Juan Ignacio; Alarcón Alarcóna, Teresa; Pallardo Rodila, Beatriz; Gotor Péreza, Pilar; Mauleón Álvarez de Linerab, José Luis; Gil Garay, Enrique. Ortopediatria en pacientes agudos (I). Aspectos asistenciales Rev Esp Geriatr Gerontol. 2008;43(4):239-51.
- González** Montalvoa, Juan Ignacio; Alarcón Alarcóna, Teresa; Pallardo Rodila, Beatriz; Gotor Péreza, Pilar; Pareja Sierrab, Teresa. Ortopediatria en pacientes agudos (II). Aspectos clínicos. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2008;43(5):316-29.
- Serra** Rexach, José Antonio; Sánchez García, Elisabet. Ortopediatria. Capítulo 73, Manual de Geriatria para Residentes. Sociedad Española de Geriatria y Gerontología. 1ª Ed 2006. Madrid, España.
- Vilarmau**, Maite; Noguera, Antonio; Guirao, Montse; Real, Jordi; López Díaz, Elvira; Bacos, Carolina. Fractura de fémur del anciano: estudio prospectivo de las variables asociadas a la prescripción de rehabilitación hospitalaria versus domiciliaria. Rev Mult Gerontol 2005;15(2):81-84.
- Kannus** P, Niemi S, Parkkari J, Palvanen M, Vuori I, Järvinen M. Hip fractures in Finland between 1970 and 1997 and predictions for the future. Lancet. 1999;353:802-5.
- Sánchez** Garrido J, Salinas Barrionuevo A, García Salcines JR, Gómez Huelgas R. Aplicación de un programa de atención geriátrica para pacientes con fractura de cadera ingresados en un servicio de traumatología. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2005;40 Supl 1:52-3.
- Singler** K, Biber R, Wicklein S, Heppner HJ, Sieber CC, Bail HJ. "N-active": A new comanaged, orthogeriatricward: Observations and prospects. Z GerontolGeriatr. 2011 Dec;44(6):368-74.
- Kammerlander** C, Gosch M, Blauth M, Lechleitner M, Luger TJ, Roth T. The Tyrolean Geriatric Fracture Center: an orthogeriatricco-managementmodel. Z GerontolGeriatr. 2011 Dec;44(6):363-7)
- Adunsky** A, Arad M, Levi R, Blankstein A, Zeilig G, Mizrahi E. Five year experience with the "Sheba" model of comprehensive orthogeriatric care for elderly hip fracture patients. Dis Rehabil. 2005;27:1123-7.
- Ngian** VJ, Ong BS, O'Rourke F, Nguyen HV, Chan DK. Aged Care Service Emergency Teams (ASET). Review of a rapid geriatric medical assessment model based in emergency department. Age Ageing 2008 Nov;37(6):696-9.

copyright © 2013 Fundación Lucas Sierra

Toma de Muestras:	
<p>VIÑA DEL MAR</p> <p>9 Norte 795 (Laboratorio) 269 9605</p> <p>Llay Llay 1510 263 2585</p> <p>1 Oriente 506, esq. 6 Norte 288 2270</p> <p>14 Norte 571 P. 1º Of. 101 Ed. Prosalud 269 8806</p> <p>Errázuriz 634 (Cedid) 269 7964</p> <p>REÑACA</p> <p>Vicuña Mackena 14191, Local 4 283 0911</p> <p>VALPARAÍSO</p> <p>Brasil 2085, esquina Freire 254 3458 - 254 3459</p>	<p>QUILPUÉ</p> <p>Vicuña Mackena 874 292 7907</p> <p>Piso 1º, Of. 102</p> <p>VILLA ALEMANA</p> <p>Buenos Aires 967 295 0375</p> <p>(Traumamed)</p> <p>LIMACHE</p> <p>Urmeneta 496 41 2786</p> <p>CONCÓN</p> <p>Clarencia 896 (Centro Médico San Agustín)</p>